

RELATÓRIO CIENTÍFICO

Treinamento Técnico - 2025/07414-2

Estudo Econômico-Financeiro TT3

Bolsista: Paloma Souza Noda

Processo da bolsa: 2025/10689-3

Projeto vinculado: 2024/06778-8

Projeto

Plataforma Web/Cloud e sistemas integrados IoT de monitoramento e inteligência de dados para gestão laboratorial de projetos, experimentos, insumos e equipamentos.

João Paulo de Castro Rios
Pesquisador Responsável

Thiago Barbosa de Paula Venturini
Coordenador junto à empresa

Vagner Rogério dos Santos
Pesquisador Principal

Virgílio Gustavo da Silva
Pesquisador Associado

Instituição:

Lab2lab Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda. / GO2LAB

Período de vigência da bolsa:

01/07/2025 a 28/02/2026

São Paulo – 2026

Introdução

O monitoramento contínuo de equipamentos laboratoriais é fundamental para garantir a integridade de amostras biológicas, reagentes e experimentos científicos. Equipamentos como freezers biomédicos operam continuamente e armazenam materiais sensíveis que podem ser comprometidos por variações de temperatura ou falhas operacionais.

Nesse contexto, tecnologias baseadas em Internet das Coisas (IoT) têm sido amplamente utilizadas para permitir o monitoramento remoto de equipamentos, possibilitando a coleta e análise contínua de dados operacionais.

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma integrada baseada em IoT para monitoramento de equipamentos laboratoriais, permitindo a coleta de dados ambientais e elétricos, sua transmissão para servidores remotos e posterior visualização em interface gráfica.

Durante o período de vigência da bolsa de Treinamento Técnico foram acompanhadas atividades relacionadas às etapas iniciais de desenvolvimento do protótipo do sistema de monitoramento.

Objetivos Objetivo geral

Acompanhar atividades técnicas relacionadas ao desenvolvimento inicial de um sistema de monitoramento de equipamentos laboratoriais baseado em tecnologia IoT.

Objetivos específicos

acompanhar a organização e avaliação de componentes eletrônicos utilizados no protótipo;

observar o funcionamento de sensores utilizados para coleta de dados ambientais;

acompanhar testes iniciais do microcontrolador responsável pela aquisição de dados;

compreender o processo de transmissão e armazenamento de dados de telemetria.

Descrição do sistema de monitoramento

O sistema desenvolvido no projeto consiste em um protótipo eletrônico capaz de monitorar parâmetros operacionais de equipamentos laboratoriais por meio de sensores conectados a um microcontrolador.

O controlador principal utilizado no sistema é o microcontrolador ESP32, amplamente empregado em aplicações de Internet das Coisas devido à sua capacidade de processamento e comunicação sem fio.

O protótipo inclui sensores responsáveis pela coleta de diferentes tipos de informação, tais como:

sensores de temperatura e umidade

sensores de vibração

sensores de corrente elétrica

sensores de tensão elétrica

sensores de abertura de porta

Os dados coletados pelos sensores são processados pelo microcontrolador e transmitidos periodicamente para um servidor remoto por meio de conexão WiFi ou rede móvel. Essas informações são então armazenadas e apresentadas em uma interface gráfica de monitoramento.

Esse sistema permite acompanhar em tempo real o funcionamento dos equipamentos monitorados e identificar eventuais anomalias operacionais.

Atividades desenvolvidas durante o período da bolsa

Durante o período de vigência da bolsa foram acompanhadas atividades relacionadas às etapas iniciais do desenvolvimento do sistema de monitoramento.

Inicialmente foram analisados os requisitos técnicos do sistema, incluindo os parâmetros que seriam monitorados nos equipamentos laboratoriais.

Também foram acompanhadas atividades relacionadas à organização dos componentes eletrônicos utilizados na montagem do protótipo, bem como a avaliação de sensores ambientais utilizados para coleta de dados.

Foram observados testes iniciais de funcionamento do microcontrolador ESP32 e dos sensores utilizados no sistema, avaliando a estabilidade das leituras e a viabilidade da transmissão de dados para um servidor remoto.

Resultados observados

Durante o período de vigência da bolsa foi possível acompanhar o processo inicial de desenvolvimento do protótipo de monitoramento.

Os testes iniciais demonstraram a viabilidade da utilização do microcontrolador ESP32 para aquisição e transmissão de dados provenientes de sensores ambientais e elétricos.

Também foi possível observar o funcionamento preliminar da plataforma de visualização de dados, permitindo acompanhar os parâmetros monitorados por meio de gráficos históricos.

Apesar da duração relativamente curta da bolsa, foi possível compreender a estrutura geral do sistema de monitoramento e suas aplicações no contexto laboratorial.

Contribuição para a formação da bolsista

A participação nas atividades do projeto contribuiu para o desenvolvimento de conhecimentos técnicos relacionados à instrumentação eletrônica e ao monitoramento de equipamentos laboratoriais por meio de tecnologias baseadas em Internet das Coisas.

Entre os principais conhecimentos adquiridos destacam-se:

princípios de funcionamento de sistemas IoT;

utilização de microcontroladores em aplicações de coleta de dados;

funcionamento de sensores ambientais e elétricos;

conceitos de telemetria e transmissão remota de dados;

interpretação de dados provenientes de sensores.

Considerações finais

Durante o período de vigência da bolsa foi possível acompanhar etapas iniciais do desenvolvimento de um sistema de monitoramento de equipamentos laboratoriais baseado em tecnologia IoT.

Apesar da duração limitada da bolsa, a participação nas atividades permitiu compreender o funcionamento do protótipo e as tecnologias utilizadas no sistema de monitoramento.

O projeto apresenta potencial para contribuir com a melhoria da gestão e segurança de equipamentos laboratoriais, permitindo o acompanhamento contínuo de parâmetros operacionais críticos.

Encerramento da bolsa

A bolsa de Treinamento Técnico foi encerrada em 15 de setembro de 2025 em decorrência do início de vínculo empregatício da bolsista em regime CLT. Considerando

que as bolsas FAPESP exigem dedicação às atividades do projeto e não permitem vínculo empregatício concomitante, optou-se pelo encerramento da bolsa no referido período.

Referências

Bahga, A.; Madiseti, V. Internet of Things: A Hands-On Approach. VPT, 2014.

Greengard, S. The Internet of Things. MIT Press, 2015.

Kolban, N. Kolban's Book on ESP32. Leanpub, 2017.

Rowland, C. et al. Designing Connected Products: UX for the Consumer Internet of Things. O'Reilly Media, 2015.

ISO/IEC 30141. Internet of Things (IoT) – Reference Architecture. ISO, 2018.